

СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ЮТУҚЛАР, КАМЧИЛИКЛАР, ТАҲЛИЛЛАР ВА НАТИЖАЛАР

Мустафакулов Янгибой Бўрикулович
Тошкент амалий фанлар университети
“Тармоқлар иқтисодиёти ва бухгалтерияси”
кафедраси доценти

Сунъий интеллект XXI асрнинг энг муҳим технологик кашфиёти сифатида дунё миқёсида давлат бошқаруви, иқтисодиёт, саноат, таълим, соғлиқни сақлаш ва бошқа соҳаларда ўзгартирувчи кучга айланмоқда. Ушбу технология инсон ақлини тақлид қилиш, мураккаб муаммоларни ҳал қилиш ва самарадорликни ошириш имкониятлари билан замонавий жамиятнинг тараққиётида муҳим ўрин тутмоқда. Жаҳонда сунъий интеллектни ривожлантириш ва уни иқтисодиётга татбиқ этиш бўйича кенг қўламли ислохотлар амалга оширилмоқда, бу эса глобал рақобатбардошлиқни таъминлаш ва иқтисодий ўсишни рағбатлантиришга хизмат қилмоқда.

Ўзбекистон ҳам ушбу глобал тенденциядан четда қолмаган ҳолда, сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш ва мамлакат иқтисодиётига жорий этиш йўлида муҳим қадамлар ташламоқда. Ўтган йилнинг октябрь ойида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Сунъий интеллект технологияларини 2030 йилга қадар ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-358 сон қарори қабул қилинди. Ушбу қарор билан мамлакатимизда сунъий интеллект технологияларини 2030 йилга қадар ривожлантириш бўйича эришиш лозим бўлган мақсадли кўрсаткичлар тасдиқланди, жумладан: сунъий интеллект асосида яратилган дастурий маҳсулотлар ва кўрсатиладиган хизматлар ҳажмини 1,5 миллиард АҚШ долларига етказиш; ягона интерактив давлат хизматлари порталида сунъий интеллект асосида кўрсатилаётган хизматлар улушини 10 фоизга етказиш; сунъий интеллект йўналишида фаолият юритувчи илмий лабораториялар сонини 10 тага етказиш ҳамда юқори қувватли ҳисоблаш серверларини ишга тушириш; ҳукуматнинг сунъий интеллектга тайёрлик индексида (Government AI Readiness Index) Ўзбекистон Республикасининг биринчи 50 та ўриндаги давлатлар қаторига киришига эришиш⁸⁸. Шунингдек, қуйидаги сунъий интеллект технологияларини жорий қилиш бўйича устувор йўналишлар белгиланди: банк-молия соҳасида — фирибгарликларнинг олдини олиш, фойдаланувчиларнинг тўлов қобилиятини баҳолаш, бозор тенденцияларини прогноз қилиш; солиқ ва божхона соҳаларида — яширин иқтисодиёт улушини камайтириш, шубҳали божхона операцияларини прогнозлаш ва хавфларни бошқариш; соғлиқни сақлаш соҳасида — касалликларни ташхислаш, даволаш усулларини белгилаш, тиббий тасвирларни таҳлил қилиш ва беморга оид маълумотларни бошқариш; қишлоқ хўжалиги соҳасида — ҳосилдорликни прогноз қилиш, қишлоқ хўжалиги ресурсларини бошқариш, экинлар, парранда, балиқ ва чорва молларини етиштириш жараёнларини мониторинг қилиш; энергетика соҳасида — энергия ресурсларини бошқариш, энергия ишлаб чиқариш ва тақсимлашни оптималлаштириш, қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланишни ривожлантириш ва уларга бўлган талабни прогнозлаш.

Сунъий интеллект тез ривожланаётган соҳа бўлиб, ҳаётимизнинг кўп жабҳаларини, жумладан, қандай ишлашимиздан тортиб, саёҳат қилиш ва мулоқот қилишгача инқилоб қилиш потенциалига эгадир. Сўнги статистик маълумотларга кўра, сунъий интеллектнинг глобал бозори қуйидагича бўлган: 2023 йилда, сунъий интеллектнинг глобал бозори ҳажми тахминан 454,7 миллиард долларни ташкил қилган; Шимолий Америка СИ бозори дунёдаги энг катта бўлиб, бозор улуши 36,9 % ни ташкил қилган; йилига 19,3 % ўсиш суръатида СИнинг бозор қиймати 2032 йилга келиб 2505 миллиард доллардан ошиши мумкин; АҚШ ҳукумати 2022 йилда сунъий интеллектга сармоя киритиш учун 3,4 миллиард доллар сарфлаган; СИ 2030 йилга бориб АҚШ ялпи ички маҳсулотига 21,4 фоизга соф ўсишга ҳисса қўшиши башорат қилинмоқда.

Дунёда сунъий интеллектни ривожлантириш бўйича илғор давлатлар ўз стратегияларини ишлаб чиқиб, ушбу технологияни иқтисодиётнинг барча тармоқларига интеграция қилишга интиломоқда. Масалан, АҚШда сунъий интеллект соҳасида инновацияларни қўллаб-қувватлаш мақсадида 2020 йилда “National Artificial Intelligence Initiative Act” қабул қилинган бўлиб, у миллий

1. <https://yuz.uz/news/suniy-intellekt--texnologik-rivojlanish-asosi>

тадқиқот ва ишланмаларга 6,6 миллиард доллардан ортиқ маблағ йўналтиришни назарда тутган. Бу қонун сунъий интеллект технологияларининг хавфсизлиги, шаффофлиги ва ахлоқий жиҳатларини таъминлаш билан бирга, уни саноат, транспорт ва соғлиқни сақлаш каби соҳаларда қўллашни кенгайтиришга қаратилган. Европа Иттифоқи сунъий интеллектни ривожлантиришда инсонга йўналтирилган ёндашувга устуворлик бериб, 2021 йилда “Artificial Intelligence Act” лойиҳасини тақдим этди. Ушбу ҳужжат сунъий интеллект тизимларини хавф даражасига қараб таснифлашни ва юқори хавфли сунъий интеллект технологияларига қатъий талаблар қўйишни ўз ичига олади. Европа Иттифоқининг мақсади – сунъий интеллектдан иқтисодиётда фойдаланишда маълумотлар хавфсизлиги ва фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилишни кафолатлаш. Хитой ҳам сунъий интеллектни миллий ривожланиш стратегиясининг асосий устуни сифатида кўради. 2017 йилда қабул қилинган “Next Generation Artificial Intelligence Development Plan”га кўра, Хитой 2030 йилга қадар СИ (Сунъий интеллект) соҳасида жаҳон етакчиси бўлишни мақсад қилган⁸⁹. Ушбу режани амалга ошириш учун давлат хусусий сектор билан ҳамкорликда миллиардлаб доллар сарфлаб, сунъий интеллектни истеъмол товарлари, логистика ва аграр соҳаларда фаол қўлламоқда. Хитойнинг бу борадаги ислохотлари нафақат иқтисодий самарадорликни оширди, балки унинг глобал технологик рақобатдаги мавқеини мустаҳкамлади. Россия Федерациясида 2019 йилда “Сунъий интеллектни ривожлантириш тўғрисида”ги миллий стратегия қабул қилинди, унда 2030 йилгача сунъий интеллект соҳасида қонунчилик базасини шакллантириш ва уни давлат бошқаруви, энергетика ва транспортда қўллаш кўзда тутилган. Стратегияда аҳоли хавфсизлигини таъминлаш ва сунъий интеллектни технологияларининг иқтисодий таъсирини кучайтиришга алоҳида эътибор берилган. Жаҳон миқёсидаги ушбу ислохотлар сунъий интеллектни технологияларининг иқтисодиётдаги ролини кучайтириб, унинг самарадорлигини ошириш билан бирга, маълумотлар хавфсизлиги, ахлоқий нормалар ва ижтимоий таъсир каби муаммоларни ҳам кун тартибига қўймоқда. Бу ўз навбатида, сунъий интеллект соҳасидаги глобал рақобатни янада кучайтирмоқда. Ўзбекистонда ҳам сунъий интеллектни ривожлантириш ва иқтисодиётда қўллаш бўйича ислохотлар фаоллашган. Миллий иқтисодимётда сунъий интеллектни ривожлантириш ва уни иқтисодиётга жорий этиш бўйича ислохотлар 2017 йилдан бошлаб жадал суръатлар билан амалга оширилмоқда. Сунъий интеллект соҳасидаги асосий ислохотлардан бири 2021 йил 17-февралда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Сунъий интеллект технологияларини жадал жорий этиш учун шарт-шароитлар яратиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4996-сон қарори билан бошланди. Ушбу қарорда сунъий интеллектни қўллашнинг асосий йўналишлари ва тамойиллари белгиланди. Иқтисодиёт тармоқлари, ижтимоий соҳа ва давлат бошқарувида сунъий интеллектни технологияларини ишлаб чиқиш ва улардан фойдаланишда ягона талаблар, жавобгарлик, хавфсизлик ва шаффофликни таъминловчи норматив-ҳуқуқий база яратиш вазифаси қўйилди. Давлат хизматлари сифатини яхшилаш ва маълумотларни қайта ишлаш самарадорлигини ошириш учун сунъий интеллектдан кенг фойдаланиш, сунъий интеллектни соҳасида инновацион ишланмалар экотизимини шакллантириш ва тадқиқотларни тижоратлаштиришни рағбатлантириш кўзда тутилди. Шунингдек, мамлакатимизда тадбиркорлик субъектлари фаолиятини сунъий интеллектни асосида трансформация қилишни молиялаштириш дастурлари, иш ўринларини сақлаб қолиш учун ходимларни қайта тайёрлаш харажатларини субсидиялаш, сунъий интеллект ечимларини ишлаб чиқиш ва жорий қилиш бўйича тадқиқотлар (R&D)ни рағбатлантириш бўйича вазифалар ҳам белгиланган. “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегияси доирасида сунъий интеллект технологияларини жадал жорий этиш ва рақамли маълумотлардан самарали фойдаланиш мамлакатнинг узок муддатли мақсадларидан бирига айланди⁹⁰. Сунъий интеллектга тайёрлик халқаро индексида Ўзбекистон 2025 йилнинг охирига қадар ўз позицияларини яхшилашни кўзлаб, ушбу йўналишда ислохотларни давом эттирмоқда⁹¹. Жаҳонда ва Ўзбекистонда сунъий интеллектни ривожлантириш ва уни иқтисодиётда қўллаш бўйича амалга оширилаётган ислохотлар замонавий технологияларнинг жамият тараққиётидаги муҳимлигини кўрсатмоқда. Жаҳон миқёсидаги илғор давлатлар сунъий интеллектни глобал рақобатбардошликни таъминлаш воситаси сифатида кўрмоқда, Ўзбекистон ушбу технологияни мамлакатнинг иқтисодий ва

⁸⁹ Қаландар Абдурахмонов. *Сунъий интеллект: кеча, бугун ва эртага* // “Янги Ўзбекистон” газетаси, № 198 (720), 2022 йил 27 сентябр.

2. *Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги “Рақамли Ўзбекистон - 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора тадбирлари тўғрисида*” ги ПФ-6079-сон фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.10.2020 й., 06/20/6079/1349-сон. www.lex.uz

⁹¹ *Ўзбекистон Республикаси Статистика агентлиги. (2023). Ўзбекистон иқтисодиётидаги инвестициялар статистикаси.*

ижтимоий ривожланиши учун муҳим омил деб билади. Қонунчилик базасини мустаҳкамлаш, сунъий интеллектни амалиётга татбиқ этиш ва кадрлар тайёрлаш бўйича кўрилган чоралар Ўзбекистоннинг 2030 йилга қадар инновацион давлатлар қаторидан ўрин эгаллаш мақсадига хизмат қилади⁹².

Қуйида биз СИ дан фойдаланишнинг Иқтисодиётга таъсирининг салбий ва ижобий жиҳатларини кўришимиз мумкин:

- Самарадорлик ва тезкорлик – СИ катта ҳажмдаги маълумотларни қисқа вақт ичида қайта ишлайди ва таҳлил қилиш қобилиятига эга.
 - Меҳнат харажатларини камайтириш – автоматлаштириш натижасида ишчиларга бўлган эҳтиёж қисқаради, бу эса компанияларга фойда келтиради.
 - Аниқлик ва хатосиз ишлаш – инсон хатосини камайтириш орқали иқтисодий жараёнларнинг ишончлилигини ошишига сабаб бўлади.
 - Маълумотларнинг нотўғри ишлатилиши – нотўғри ёки етарли даражада сифатли бўлмаган маълумотларга асосланган СИ нотўғри қарорлар қабул қилиши мумкин.
 - Технологияга қарамлик – иқтисодиёт СИ га боғлиқ бўлса, технологик носозликлар ёки хакерлик ҳужумлари жиддий муаммоларга олиб келади.
 - Маълумотларнинг нотўғри ишлатилиши – нотўғри ёки етарли даражада сифатли бўлмаган маълумотларга асосланган СИ нотўғри қарорлар қабул қилиши мумкин.
 - Технологияга қарамлик – иқтисодиёт СИ га боғлиқ бўлса, технологик носозликлар ёки хакерлик ҳужумлари жиддий муаммоларга олиб келади.
 - Киберхавфсизлик муаммолари – СИ тизимлари хакерлик ҳужумларига учраса, иқтисодий барқарорлик хавф остида қолиши мумкин.
 - Сунъий интеллектга ҳаддан ташқари боғлиқ бўлиш – иқтисодиёт тўлиқ автоматлаштирилса, инсон омили камайиб, тизимлар ишдан чиққанда жиддий муаммолар юзага келиши мумкин.
- Хулоса қилиб айтганда, сунъий интеллект иқтисодиётга катта фойда келтиради, аммо у билан боғлиқ муаммоларни ҳам унутмаслик керак. Шу сабабли, давлат, тадбиркорлар ва жамият бу соҳанинг ривожланишини тўғри бошқариши, муаммоларга ечим топиши ва келажакда сунъий интеллектдан самарали фойдаланиш йўллари излашлари кўплаб соҳаларни ажралмас қисмига айланиб бормоқда. У турли соҳаларда самарадорликни ошириш, харажатларни камайтириш ва ишлаб чиқариш жараёнларини тезлаштириш имконини бермоқда. Айниқса, бизнес, тиббиёт, молия ва хизмат кўрсатиш соҳаларида сунъий интеллектдан фойдаланиш натижасида кўплаб қулайликлар яратилмоқда. Биз юқорида маълумотлар махфийлиги муаммолари, иш ўринларининг қисқариши, СИ томонидан қабул қилинган қарорлар учун ким жавобгар эканлиги аниқ билмаслигимиз, келажакда баъзи бир муаммоларни келтириб чиқариш ҳам мумкин. Шундай экан, ҳар бир нарсанинг яхши ва ёмон томони борлигини такрор – такрор эслаб туришимиз керак.

Фойдаланилган адабиётлар ро‘йхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги “Рақамли Ўзбекистон - 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-6079-сон фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.10.2020 й., 06/20/6079/1349-сон. www.lex.uz
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 14-октябрдаги “Сунъий интеллект технологияларини 2030 йилга қадар ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-358-сон қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Статистика агентлиги. (2023). Ўзбекистон иқтисодиётидаги инвестициялар статистикаси.
4. <https://yuz.uz/news/suniy-intellekt--texnologik-rivojlanish-asosi>
5. Қаландар Абдурахмонов. Сунъий интеллект: кеча, бугун ва эртага // “Янги Ўзбекистон” газетаси, № 198 (720), 2022 йил 27 сентябр.

⁹² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 14-октябрдаги “Сунъий интеллект технологияларини 2030 йилга қадар ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-358-сон қарори.